

A Cromoterapia, a Vibração da Cor Individual, as Palavras Magnéticas e o Aumento do Equilíbrio Energético Com a Visualização Criativa e Colorida

**Autora: Nilma Glória Braga Siqueira
Terapeuta Holística - CRT 30758**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6643128>

Arte: Henrique Vieira Filho

Artigo extraído da propositura de palestra para o evento **Holística 2022**, organizado pelo **CRT - Conselho de Auto Regulamentação Da Terapia Holística**

RESUMO

As cores, ou melhor, o comprimento das ondas de nossa visão estão aí, nos ajudando a ver o mundo colorido e maravilhoso, mas muitas vezes, não sabemos e nem temos consciência de como aproveitar tudo isso que está em volta de nós e muito podem nos ajudar.

Neste estudo, utilizamos as cores, a vibração da cor individual, as palavras magnéticas para que junto com a visualização colorida e criativa, possa aumentar nosso equilíbrio energético e sermos mais conscientes e felizes. O momento é esse, não deixemos que ele se esvaia.

INTRODUÇÃO

Nós, terapeutas holísticos, incansáveis estudantes do corpo energético, nunca podemos parar nossas pesquisas. São muitas técnicas a serem trabalhadas e a CROMOTERAPIA não pode ser esquecida nem deixada de lado, porque atua diretamente no corpo energético melhorando também o corpo físico.

O corpo energético mais próximo do corpo físico é um pouco mais denso, e conhecido como revestimento etérico. Ele é moldável à forma física. Nos minerais e nas plantas é mais parado e não muda de densidade. Mas as plantas mostram uma mudança durante 24h, sendo maior à noite e menor durante o dia.

Os animais mudam consideravelmente esse revestimento quando estão com alguma sensação ou de alegria ou de medo, ou apavorados. Essas mudanças ocorrem no campo da energia maior, a AURA.

Esses revestimentos etéricos podem se contrair quando se experimenta sensações negativas de medo, pavor, susto e pode se expandir quando se experimentam sensações positivas de alegria e descontração.

Quando se está no volante dirigindo um carro, você expande seu revestimento etérico e fica do tamanho do veículo que se está dirigindo: se for uma bicicleta, a pessoa fica do tamanho dela, se for um carro pequeno, fica do tamanho dele e sabe manobrar bem, e se for motorista de carreta, fica-se do tamanho dela, daí saber exatamente onde virar e aonde passar. Isso deve ser aprendido e algumas pessoas conseguem bem e outras não conseguem.

Essas vibrações de energia são uma espécie de luzes luminosas e brilhantes. Se estão opacas, é sinal de que existem bloqueios. Esses padrões de energia são móveis e às vezes mudam rápido. Essa nossa AURA tem aproximadamente o tamanho dos braços completamente estendidos e de uma maneira tridimensional em volta de todo o corpo, onde tudo está escrito, os padrões da AURA.

Nós, terapeutas, precisamos aprender sempre, daí o estudo das cores. Se nós aprendemos com os nossos erros, os chamamos de erros criativos, mas se não aprendermos com nossos erros, os chamamos de erros destrutivos. Se usamos nossos conhecimentos para fazer o bem, tudo certo, mas se usamos conhecimentos para controlar e fazer o mal, é o que se chama de pecado, de culpa e magia negra.

Nós estamos todos aprendendo, somos todos discípulos, mas estamos sempre ensinando e então somos também mestres. Se queremos ficar do lado do bem, do belo, das virtudes, nós incorporamos esses padrões à nossa AURA, mas se queremos usar drogas, alimentos errados, pensamentos de destruição, também tudo isso é incorporado à AURA e ocasionam mudanças no modo de ser. Nesse campo de energia, a AURA é muito grande e apresenta vários níveis representados pelas cores.

Desde que nascemos até nos tornarmos adultos e mais equilibrados, as cores mudam e a cor predominante de cada um pode mudar também se ele se esforçar para encarar a vida com equilíbrio. A ordem é: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul claro, azul índigo ou anil, violeta, branco, dourado.

A cor pode permanecer a mesma predominante na AURA ou pode mudar de acordo com o esforço pessoal. O branco dourado está adormecido em todas as pessoas é o estágio do Profeta, e pode acordar em alguns momentos quando se tem um insight ou visão.

Quando há o total equilíbrio, a cor da AURA fica um magenta quase branco com o violeta e o fundo azul índigo. Aqui estamos estudando a cor individual de cada um, como podemos melhorar o equilíbrio e até trocar de faixas de vibração. Como usar as cores e palavras magnéticas nos Chakras, como medir o grau dessa vibração através da TÁBUA DE BOVIS e como usar a visualização escrita para crescer nesse equilíbrio vibracional.

MATERIAL E METODOLOGIA

Usamos o pêndulo neutro da Radiestesia para objetivar as pesquisas e fazermos muita experimentação com as cores, as palavras, a visualização para se alcançar bons resultados. Aparelho de aplicação de LUZES COLORIDAS.

DISCUSSÃO

Usar as cores para o equilíbrio espiritual é acreditar que somos energia em movimento e que esta energia condensada é muito influenciada por palavras, cores e imagens criativas coloridas.

Nós, Terapeutas Holísticos, acreditamos que precisamos equilibrar em conjunto o HOLOS, o todo, como preconizou Pitágoras 580 a.C., e 100 anos antes de Hipócrates. Então usamos várias técnicas e aqui neste estudo unimos as cores da CROMOTERAPIA, as

palavras pontes que ajudam a equilibrar os chakras e todos os meridianos e órgãos que passam abaixo deles, e, mais as palavras PONTE, que unem o consciente e o inconsciente para que o agir em conjunto tenha mais eficácia. A visualização criativa e colorida usa da imaginação para haver uma conexão com a mente e estabelecer a restauração da saúde.

A CROMOTERAPIA não é um processo corretivo, mas um processo ATIVADOR. Se o campo celular possui células desequilibradas, mas recuperáveis pela recomposição do seu núcleo ele será novamente ativado por vibração idêntica, sendo que as células mortas são eliminadas. Como não existe a vivificação, o que se perdeu está perdido e, assim, é retirado, porque a energia luminosa somente reativa as células que estão desequilibradas em razão da disfunção do campo celular. Vamos exemplificar: A CROMOTERAPIA para os casos de desequilíbrios muito avançados pode até paralisar o processo, pela reativação do que restou do campo celular afetado, mas nunca restabelecê-lo plenamente nas suas funções. O que se perdeu não será recuperado e o que está vivo assim permanecerá pela força da energia colorida que lhe é enviada.

O que é então um desequilíbrio físico? É um desequilíbrio do campo celular, cujas causas podem estar ligadas a distúrbios metabólicos ou à invasão microbiana, ambas ligadas à atuação mental inadequada por parte da pessoa.

A atuação mental é muito importante porque é o comando do corpo com ação, hábitos e conduta e se forem nocivos comprometem o funcionamento harmônico do organismo tornando fracas suas defesas naturais, é aí que entra a medida da energia vital pela TÁBUA DE BOVIS.

Os distúrbios metabólicos são as falhas de assimilação, desassimilação e mau funcionamento das glândulas de secreção interna e mais os desequilíbrios do corpo espiritual, desprezando Deus e sendo autossuficiente, tudo isso complica o bem viver e é preciso muita dedicação do Terapeuta para achar caminhos para as melhorias.

Nós Terapeutas temos muitas deficiências tanto morais, científicas e energéticas, por isso ainda estamos muito no princípio do entendimento da CROMOTERAPIA, mas a nossa vontade de ajudar e a vontade do outro de ser ajudado cria um corredor de força em que a CROMOTERAPIA age, mesmo sem entendermos, mas no fazer, na aplicação das cores e na vibração certa, aumenta a possibilidade de elevar essa energia vital.

As palavras certas para serem usadas no equilíbrio dos chakras são muito importantes porque sua vibração ajuda a sintonizar o som certo para este equilíbrio e como vivemos num mundo muito barulhento, nossa voz interior fica muito confusa de tanto aumento dos decibéis. Com a palavra certa, a vibração certa acontece e a pessoa fica melhor, mais relaxada e em sintonia com ela mesma.

CONCLUSÃO

Nós, os Terapeutas Holísticos, passamos a vida toda estudando e trabalhando com o CORPO ENERGÉTICO, que tem muita influência sobre os corpos EMOCIONAL, FÍSICO, MENTAL e também no CORPO ESPIRITUAL, então, dentro desse princípio cósmico mental se situa todo relacionamento humano.

As vibrações se ligam através de ondas mentais emitidas pelas pessoas. Os bons pensamentos unem-se a bons pensamentos e os maus pensamentos ou vibrações inferiores ligam-se a maus pensamentos. Portanto, um pensamento só se propaga na direção mentalizada quando encontra campo propício, ou seja, vibração idêntica. Se você, terapeuta, quer ajudar o outro e esse outro quer ser ajudado, muitas coisas boas acontecerão, mas se o outro NÃO quer ser ajudado, nada se consegue.

A COR da AURA DA PERSONALIDADE tem grande influência na vida da pessoa. Essa cor é determinada no ventre materno, de acordo com as energias que a mãe recebeu e vai influenciar a pessoa pelo resto da vida se essa pessoa não quiser num processo de amadurecimento energético com o desenvolvimento da consciência.

Assim sendo, pode passar por exemplo, do alaranjado que é bastante irritadiço ao azul anil que já perdoa mais com facilidade. Mas todas as faixas têm seus caracteres próprios que não podemos dizer se é bom ou mau, não só as características de cada um.

Quando, através do pêndulo, detectamos que uma pessoa vibra na faixa vermelha e está com o chakra básico negativo, nós vamos energizá-la com a cor vermelha da aplicação da luz colorida, ou então, solarizar uma água com a cor vermelha e solicitar que a beba e vemos que a energia volta imediatamente ao chakra básico.

Mas, cada pessoa vibra numa faixa de onda, que é a sua cor da aura da personalidade e é sua característica, não sendo necessariamente dizer que essa cor pode ser a que ela está precisando no momento, pode ser e pode não ser. Às vezes, a cor que a pessoa precisa mais é da cor complementar, para acalmar e tranquilizar melhor.

Usar as palavras PONTES, entre o consciente e o inconsciente é muito bom porque quanto mais agimos em coesão, união do consciente e inconsciente, mais acertamos. Exemplo: se fui chamada para uma festa, meu consciente manda eu ir e a intuição diz: não vai, então eu em qual chakra está precisando de energia, coloco a energia colorida nele e falo a palavra certa, aqui vamos falar EPOPEIA porque traz muita luz para o chakra acima da cabeça e então vou decidir se vou ou não, qual a melhor saída.

Neste caso, ganhou o NÃO, depois fiquei sabendo que houve muita confusão na festa por causa de briga de ciúmes e foi muito ruim. Que bom não ter ido!

A TÁBUA DE BOVIS nos alerta para a diminuição da Energia Vital quando algum acontecimento desastroso chega à nossa vida. Então, diante disso, a gente vê que a energia vital diminui consideravelmente, vamos nos posicionar diante dos acontecimentos: ou fugindo dele, ou guardando ele no íntimo, ou passando-o para outra pessoa, ou extinguindo-o dentro de si mesmo, ou transformando-o em alguma coisa útil.

O pêndulo nos dá sempre orientação segura e nos ajuda a transformar esse sofrimento em algo útil que possa ajudar o outro de alguma maneira. Ninguém consegue passar ileso pelas vicissitudes da vida, mas pode encará-las de um modo positivo, achando uma face melhor e mais criativa.

Então, com a visualização colorida e criativa, acha-se um jeito novo de encarar o fato difícil. Por exemplo: uma criança cujo pai morreu num acidente de moto e essa criança não consegue aprender nada na escola, então vamos aplicar nela a CROMOTERAPIA direto, vários dias, indicar florais e desenhar as imagens criativas: os anjos levando o pai para o céu, um lugar muito bonito e uma estrela jogando raios coloridos na cabeça da criança e trazendo muita luz e inteligência e falar muitas vezes a palavra FOCAR e ao se persistir no tratamento muitas melhorias virão e neste caso, houve progresso escolar e também no comportamento em casa e na família.

Com todas essas iniciativas e persistências, pode-se medir de novo a Energia na TÁBUA DE BOVIS que verá o aumento da mesma em ANGSTONS.

Em tempo: Antes de fazer qualquer tratamento, seja Cromoterapia, Palavras Magnéticas, visualização criativa e colorida, é preciso dar uma instrução interna para seu inconsciente porque aí ele acolhe e ajuda no processo.

Neste caso anterior, por exemplo, falar para o inconsciente da criança: "Vou fazer estes procedimentos e o inconsciente vai me indicar o que é melhor fazer para essa criança recuperar a alegria de viver, aprender mais na escola e ser normal em família, então mentalizando isso, aparece na sua cabeça o que fazer, o que falar e como proceder.

Estudar energia e ser Terapeuta Holístico é muito bom, porque abrem-se sempre novos horizontes no nosso dia a dia.

REFERÊNCIAS

GAWAIN, Shakti. A visualização criativa pode mudar sua vida. Sextante. 1948.

GERALD, Epstein. Imagens que curam. Livro Pleno. 1989.

GIMBEL, T. Forma, Som, Cor e Cura. São Paulo: Editora Pensamento, 1997.

MARINOFF, Lou. Pergunte a Platão. Editora Record, São Paulo, 2005.

MENDONÇA. S. A arte de curar pela Radiestesia. São Paulo: Editora Pensamento, 1980.

NUNES, René. Cromoterapia. A Cura Através da Cor. 6.ed. Brasília: Linha Gráfica Editora, 1992.

SIQUEIRA, Nilma G B. Palavras magnéticas vibracionais do consciente para o inconsciente com estudo de cores e chakras. São Paulo: SINTE – Sindicato dos Terapeutas, 2021.

SIQUEIRA, R. G. de. Cinestesia do saber. Radiestesia e Radiônica. Expressão do Nosso Inconsciente. E.Roka. 2.ed. 1998.

VIEIRA FILHO, Henrique. O microcosmo sagrado: O segredo da flor de ouro para a saúde e autoconhecimento. São Paulo: Lumina Editorial, 1998.